

**MILLIY ETOSFERA VA EKOLOGIK MADANIYAT
NASIONALNAYA ETOSFERA I EKOLOGICHESKAYA KULTURA
NATIONAL ETOSPHERE AND ECOLOGICAL CULTURE**

O'rinboyeva Maftuna Sodiqovna

Farg'ona politexnika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642294>

Annotasiya

Ushbu maqolada ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishiga aylangan "tabiat-jamiyat-inson" tizimini boqarishning etikologik muammolari ilmiy tahlil qilingan.

Tayanch atamalar: "Tabiat-jamiyat-inson", ekologiya, sistema, etosfera, ekologik madaniyat, ekologik ahloq

Аннотация

В данной статье проводится научный анализ этических проблем управления системой «природа-общество-человек», что стало приоритетом научных исследований.

Основные термины: «Природа-общество-человек», экология, система, этосфера, экологическая культура, экологическая этика.

Annotation

This article provides a scientific analysis of the ethical problems of managing the "nature-society-human" system, which has become a priority of scientific research.

Basic terms: "Nature-society-man", ecology, system, etosphere, ecological culture, ecological ethics

Insoniyatning ijtimoiy-siyosiy munosabatlarini, xususan ekologik munosabatlarini boshqarishga doir axloqiy normalari, idealligiga qaramasdan, real voqelikka adekvat ijtimoiy hodisadir. Chunki har qanday ideal real tarixiy davrda shakllanadi. U "jamiyat taraqqiyotining gipotetik obrazi, sub'yektiv ifodadagi takomillashtirilgan modeli, millatning orzu-umidlarini, hayotiy maqsadlarini, milliy g'oyasini ifoda etuvchi ijtimoiy voqelikdir" Lekin, har qanday jamiyatda "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini boshqarishning axloqiy normalarini rivojlantirish tarixiy davr zaruriyati bo'lsa ham, hayotga joriy etish qiyin kechmoqda.

Insoniyat tarixida ezgulik va yovuzlik, ma'rifat va jaholat o'rtasidagi kurash g'oyalarini, ularning ob'yekti bo'lgan: tabiatga, jamiyatga, insonga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, axloqiy normalarga ham differensial yondoshish kerak. Chunki, ularda falsafaning alohidalik, maxsuslik, umumiylik kategoriyalari va masalaga yondoshishdagi bevositalik hamda bilvositalikning mazmuni konkretlashadi. Masalan, tabiatga nisbatan qilingan har qanday yovuzlik, istisnosiz jamiyatga ham, insonga ham, bevosita aloqadordir. Lekin, konkret insonga bo'lgan g'ayriaxloqiy munosabatni (uni, hatto tabiatning tarkibiy qismi tarzida olib qaraganimizda ham), tabiatga yoki jamiyatga nisbatan juz'iy va bilvosita, deb baholash mumkin. Shu nuqtai nazardan, birinchidan,

tabiatga insonning ma'naviy-axloqiy normalar bilan determinlashgan munosabati jamiyat rivojiga bevosita ta'sir etadi. Ikkinchidan, "jamiyat-inson" tizimidagi har bir elementning tabiatga munosabatlarini boshqarishda axloqiy mezonlarga, umuminsoniy qadriyatlarga asoslanishi jamiyat xarakterini, insonning mohiyatini belgilaydi. Uchinchidan, insonning tabiatni muhofaza qilish usullari, vositalari hamda ularning natijalariga umuminsoniyat manfaatlari doirasida munosabatda bo'linadi.

"Tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini boshqarishni determinlashtiruvchi axloqiy normalarning ekologik makon xususiyatlariga moslashtirilishi, ya'ni muvofiqlashtirilishi, uning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Chunki "ekologik faoliyatni boshqarishning muhim sharti har bir individning tabiat va jamiyat kelajagi uchun axloqiy mas'uliyatini anglashidir. Bu o'rinda axloqiy mas'uliyat ikki vazifani bajaradi: insonning sub'yektiv mas'uliyatini ob'yektiv zaruriyat bilan muqobillashtirish, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlarini hisobga olganda, uning irodasini namoyon qilish" dan iborat. Insonning tabiatga munosabatidagi axloqsizlik ekologik inqirozga imkoniyat yaratadi. Aksincha, fuqarolar ongida va hayot tarzida milliy ekologik ma'naviy-axloqiy qadriyatlarning tiklanishi tabiiy atrof muhitni sog'lomlashtirishga olib keladi. Bundan tashqari, hozirgi davrda milliy ma'naviy-axloqiy qadriyatlarning integrasiyalashuvi, universallashtirish natijasida globallashtirish "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlariga ham xos bo'lib, umuminsoniyatning barqaror ekologik taraqqiyot manfaatlariga mos keladi.

Shunday qilib, "tabiat-jamiyat-inson" tizimini boqarishning etikologik muammolari ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Ya'ni, ekologik axloqning dyeterminantlashtiruvchi omilga aylanishi turli tabiiy-texnik va ijtimoiy-gumanitar fanlarning integrasiyasiga sabab bo'lmoqda. Xususan, tabiiy-texnik fanlarni insonparvarlashtirish "tabiat-jamiyat-inson" munosabatlarini ma'naviy-axloqiy normalar va tamoyillar asosida tashkillashtirish, boshqarish va nazorat qilishda integrativ ahamiyatini namoyon qilmoqda. Bu haqda Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori V.M.Naydich "Sivilizatsiya falsafiy antropologiyaning muammosi sifatida" nomli maqolasida bioijtimoiy hodisalarning to'rt tipdagi invariant munosabat inson (individ)ning bioijtimoiy sistema yaxlitligini ta'minlashda ma'naviy omillarning rolini ko'rsatib bergan. Uning fikricha: individning ekologik makonga, uni o'zlashtirish usuliga, ijtimoiy rolining taqsimotiga, ijtimoiy uyg'unlikni ta'minlashga munosabatlari ijtimoiy biologiya, ijtimoiy etologiya, ekologik antropologiya sohalarining predmeti hisoblanadi. Masalaga bunday yondoshuv, muayyan darajada, biz tadqiq qilayotgan mavzuda metodologik ahamiyatga ega bo'lsa ham, uni mavjud ekologik vaziyat xarakteri, shu ekologik makonda yashayotgan xalqlarning milliy mentalitetiga mos ravishda konkretlashtirish mumkin. Bunda ekologik makon xususiyatlariga munosabatlarning tarixiy shakllangan axloqiy normalariga vorislik munosabati, uni avlodlarga transformasiya qilishning institusional tizimini (oilalar, mahalla, mehnat jamoalari va hok.) takomillashtirish, funksional rolini hamda usul-vositalarini konkretlashtirish, ijtimoiy birligini ta'minlaydigan ob'yektiv shart-sharoitlari va sub'yektiv omillarini uyg'unlashtiruvchi imkoniyatlarni ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Ishning bu qismini xulosa qilib aytganda: birinchidan, insoniyat tarixida “tabiat-jamiyat-inson” munosabatlarini boshqarishning ma’naviy-axloqiy normalarlari ijtimoiy ong sistemasi bilan determinlashgandir; ikkinchidan, milliy ekologik axloqiy normalar umuminsoniy qadriyatlarining konkret sharoitdagi namoyon bo’lish shakli hisoblanadi; uchinchidan, “tabiat-jamiyat-inson” munosabatlarini boshqarishda muayyan ijtimoiy ong shaklining rolini mutlaqlashtirish ma’naviy-axloqiy qadriyatlardan ajratilsa o’z ahamiyatini yo’qotadi; to’rtinchidan, ekologik ma’naviy-axloqiy qadriyatlarining “tabiat-jamiyat-inson” munosabatlarini boshqarishdagi samaradorligi jamiyatning rivojlanish darajasini belgilaydigan muhim mezonidir; beshinchidan, “tabiat-jamiyat-inson” munosabatlari boshqaruvida ijtimoiy ong shakllarining integrativ faoliyatini hayotga transformasiya qilish umuminsoniyat manfaatlariga mosdir; oltinchidan, hozirgi davrda ekologik milliy va umuminsoniy axloqiy normalarlarni uyg’unlashtirish, uning nazariy-metodologik asoslariga ehtiyojni kuchaytirmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмаджон Махаматович Умурзаков. "ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ" Scientific progress, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1563-1567.
2. Умурзаков Ахмаджон Махаматович. "Влияние различных факторов на процесс обучения студентов" Проблемы современной науки и образования, no. 12-2 (145), 2019, pp. 176-178.
3. Ergashev U. A. Relationship with religion in Uzbekistan //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 37-39.
4. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768
5. Ўринбоева М. С. STAGES OF DEVELOPMENT OF ETHICAL APPROACHES TO NATURE AND ENVIRONMENT //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-2. – С. 277-280.
6. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
7. Эргашев У. А., Уринбаева М. С., Умурзаков А. М. Рынок и нравственность //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 10 (143). – С. 115-116.
8. Эргашев У. А., Уринбаева М. С., Умурзаков А. М. Глобализация и её альтернативы //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 171-173.
9. Azimov U., Umurzakov A. GLOBAL PROBLEMS AND GENERAL VALUES. – 2020.
10. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i npravstvennost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
11. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL ISSUES ON HUMAN LIFE //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 26-29.

12. Умурзаков А. М. Влияние различных факторов на процесс обучения студентов //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 176-178.
13. Ergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Market and morality.
14. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. Problems of the impact of environmental problems on human life //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 22-25.
15. Умурзаков А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
16. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
17. Умурзақов А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
18. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
19. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
20. Олтишева Н. Г., Эргашев У. А. Нравственное сознание и поведение молодежи в современных условиях //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-1 (144). – С. 112-114.
21. Ergashev U. A. Relationship with religion in Uzbekistan //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 37-39.
22. Ergashev U., Khakimov A. Environmental problems in the works of eastern thinkers //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 30-32.
23. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768.
24. Ergashev U. A., Juraeva N. N. Qualities revered by Amir Temur //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 40-42.
25. Эргашев У. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СЛОЯ СОБСТВЕННИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2021.
26. Ergashev U. A., Hakimov A. M. MYSTICISM-SPIRITUCL-MORAL UPBRINGING //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 133-136.
27. Ergashev U. A., Hakimov A. M., Usmonova M. A. THE PHENOMENON OF JUSTICE IN YOUTH EDUCATION AND ITS CHARACTERISTICS //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 130-132.
28. Хакимов А. М., Эргашев У. А., Холмирзаева Ж. Х. Выборы Узбекистана – прозрачные выборы. – 2020.

29. Тўхтаров И., Эргашев У., Умурзақов А. МАФКУРАВИЙ ОМИЛЛАР ВА ЁШЛАР ТАФАККУРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 94-100.
30. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
31. Tuhtarov I. et al. Kant's pedagogy and contemporaneity //Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. – 2021. – Т. 32. – №. 2. – С. 1633-1636.
32. Adhamovich E. U. Development of Philosophical Views in Central Asia //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 189-192.
33. Эргашев У. А. РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ В ОСМЫСЛЕННОМ ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА СТУДЕНТОВ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2021. – С. 150-153.
34. Қосимов К. И., Эргашев У. А. CHARACTERISTICS OF EASTERN DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 76-79.
35. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i nrvstvinnost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
36. Умурзақов А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
37. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
38. Умурзақов А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
39. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
40. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
41. Ergashev Ulug'bek Adxamovich. (2022). "OMMAVIY MADANIYAT" NING MILLIY QADRIYATLARIMIZGA TA'SIRI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483621>
42. Umurzaqov Axmadjon Mahamadovich. (2022). GLOBALLASHUV DAVRDA FAN VA TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483608>
43. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
44. Умурзақов А. М. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 3 (75). – С. 15-20.
45. Ulug'bek, Ergashev. "MILLIY QADRIYATLAR TIZIMI VA ULARNING JAMIYAT HAYOTIDA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.4 (2022): 883-889

46. Усмонова Мухтасар Акбаровна, Расулова Шоира Азизовна Влияние темперамента на деятельность и поведение человека // Вестник науки и образования. 2019. №19-3 (73).
47. Usmonova M. A. ABOUT SOME ASPECTS OF FAMILY EDUCATION // Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 341-343.
48. Усмонов Н. Глобализация сквозь призму морали // Экономика и социум. – 2021. – №.11(90). – С.538-541.
49. Усмонов Н, Усмонова М Узбекистан на пути демократических преобразований // Экономика и социум. – 2021. – №. 11 (90). – С. 530-533.
50. Nosirovna M. A. The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan // Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 85-87.
51. Makhmudova A. N. ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIYNING "TARIXI JAHONGUSHOY" ASARI XORAZMSHOHLAR DAVLATI TARIXIGA OID MUHIM MANBA // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 322-329.
52. Nosirovna M. A. Issues of history world civilization in the scientific research of rh suleymanov // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
53. Makhmudova A. N. ISSUES OF HISTORY WORLD CIVILIZATION IN THE SCIENTIFIC RESEARCH OF RH SULEYMANOV // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
54. 18. Махмудова А. Историческое значение проводимых исследований ученых археологов на территории Согда // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 42-46.
55. Makhmudova A. The history of obirahmat cave exploration // Збірник наукових праць Л'ОГОС. – 2020. – С. 74-75.
56. Махмудова А. Н. Человек, преданный науке // Молодой ученый. – 2020. – №. 9. – С. 130-132.
57. Азизахон М. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ // Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 233-241.
58. Makhmudova, Azizakhon Nosirovna. "The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan." Проблемы современной науки и образования 12-2 (2019): 85-87.
59. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА // Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
60. Тожибоев У. У. Процесс формирования туризма в Ферганской долине в годы Советского Союза // Актуальная наука. – 2019. – №. 9. – С. 57-59.

61. Tojiboev, Umidjon Usmonjon corners (2020) "PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE FERGANA VALLEY," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 1 , Article 26. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss1/26>
62. Abdukhamidov I., Tojiboyev U. OBJECTIVE REASONS OF THE MIGRATION PROCESS IN THE FERGHANA ECONOMIC REGION.
63. Tojiboev U. U., Abdullaev S. I. FORMATION PROCESSES IN THE FERGANA VALLEY IN THE YEARS OF THE SOVIET UNION (Based on the analysis of the first stage of tourism development from 1920 to 1936) //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 21. – №. 2.
64. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
65. Тишабаева Лола Арифовна Духовно-нравственное воспитание студентов в вузах Республики Узбекистан // Вопросы науки и образования. 2018. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennoe-vozpitanie-studentov-v-vuzah-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 06.01.2022).
66. 21. Тишабаева Лола Арифовна Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана - один из важнейших вопросов // Вопросы науки и образования. 2018. №7 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-istorii-v-vozpitanii-molodezhi-uzbekistana-odin-iz-vazhneyshih-voprosov> (дата обращения: 06.01.2022).
67. 22. Тешабаева Л. А. ВНИМАНИЕ К МЕДРЕСЕ ВО ВРЕМЕНА МИРЗО УЛУГБЕКА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 38-43.
68. 23. Усманова З., Тишабаева Л. XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЧОРАГИДА МАРҒИЛОН ИПАКЧИЛИК САНОВАТИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 2.